

VIVEIRO CIDADÃO: PRODUÇÃO E DOAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES PARA A COMUNIDADE DE ITACOATIARA

Joândria de Oliveira Garcia 1^a; Vicente Pereira dos Santos 2^b; Mônica Nonato Ferreira 3^c; Erique Dolzane da Silva 4^d; Larissa Santarém de Souza 5^e; Taiane Serrão Marques 6^f; Victor Alexandre Hardt Ferreira dos Santos 7^g

Contexto e Objetivo: Viveiros florestais são elos entre a conservação da natureza e a sociedade. O projeto "Viveiro Cidadão" tem entre seus objetivos a produção e doação de mudas de árvores nativas da Amazônia para a comunidade da região do Médio Amazonas. O foco é fortalecer a educação ambiental e contribuir para a sustentabilidade na região, unindo universidade e sociedade na conservação dos recursos naturais. O objetivo do presente trabalho é relatar essa prática de extensão que vem sendo realizada pelo curso de Engenharia Florestal da Universidade do Estado do Amazonas.

Estratégia: O projeto é realizado no Viveiro Florestal do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (CESIT/UEA), com capacidade para produzir 20 mil mudas por ano. Os alunos de Engenharia Florestal realizam todas as etapas da produção, desde a coleta de sementes até a fase de endurecimento das mudas, garantindo variedades de espécies nativas e qualidade no desenvolvimento das mudas.

As doações ocorrem em datas comemorativas, alusivas à temática ambiental, como o Dia Internacional das Florestas, Dia da Árvore e Dia do Meio Ambiente, além de eventos organizados por instituições, escolas e espaços públicos. A iniciativa incentiva o plantio urbano e rural, contando com a colaboração de escolas, produtores rurais e órgãos públicos.

Resultados: O projeto obteve resultados significativos ao produzir e distribuir mais de 5.000 mudas de árvores nativas da Amazônia por ano. Ele se mostrou uma ferramenta eficaz de extensão universitária, fortalecendo a integração entre a universidade e a comunidade. Além disso, contribuiu para a conservação da biodiversidade amazônica e a educação ambiental local.

Conclusão: A produção e doação de mudas é uma ferramenta importante da extensão do conhecimento em Engenharia Florestal, pois, além da conservação da natureza, permite que a população participe ativamente do processo, contribuindo para uma sociedade mais consciente e responsável pela sustentabilidade ambiental.

Palavras-chave: Viveiro Florestal, Engenharia Florestal, Extensão universitária.

^aUniversidade do Estado do Amazonas, Estudante de Graduação, jdog.gfi20@uea.edu.br

^bUniversidade do Estado do Amazonas, Estudante de Graduação, vpdsn.gfi29@uea.edu.br

^cUniversidade do Estado do Amazonas, Estudante de Graduação, mnf.gfl20@uea.edu.br

^dUniversidade do Estado do Amazonas, Estudante de Graduação, edds.gfl20@uea.edu.br

^eUniversidade do Estado do Amazonas, Estudante de Graduação, lsds.gfl20@uea.edu.br

^fUniversidade do Estado do Amazonas, Estudante de Graduação, tsm.gfl20@uea.edu.br

^gUniversidade do Estado do Amazonas, Professor Adjunto, vasantos@uea.edu.br